

Fakta

Finansiering: Europeiska Unionens horisont 2020-program

Utlysning: Increasing production efficiency and coping with climate change, while ensuring sustainability and resilience

Ämne: SFS-29-2017 – Socio-eco-economics – socio-economics in ecological approaches

Anslagsavtal: No 770747

Projektets varaktighet: 4 år
(Maj 2018 – april 2022)

Antal länder: 12

Antal partners: 17

LIFT-konsortiet

PARTNERS

IRWIR PAN

KOORDINERAS

Projektkoordinator

Dr Laure Latruffe, INRAE, Bordeaux, Frankrike
Email: laure.latruffe@inrae.fr

Mer information: www.lift-h2020.eu

lift.h2020

@lift_h2020

lift-h2020

Low-Input Farming and Territories (Lågintensivt jordbruk och regioner)

Integrering av kunskap för att utveckla ekosystembaserat jordbruk

Ett horisont 2020-projekt

Mål

Identifiera och skapa förståelse för hur socio-ekonomiska och politiska drivkrafter påverkar utvecklingen av ekologiska produktionsmetoder.

Utvärdera prestation och hållbarhet för dessa på olika nivåer.

www.lift-h2020.eu

Åsikterna som uttrycks på detta informationsblad är författarnas egna och reflekterar inte nödvändigtvis den europeiska kommissionens åsikter.

Detta projekt har beviljats finansiering från europeiska unionens horisont 2020-program för forskning och innovation. Anslagsavtal 770747 (LIFT)

Huvudaktiviteter

LIFT analyserar viktiga **faktorer och drivkrafter för implementering av ekologiska produktionsmetoder** och utvärderar dessa utifrån prestation och hållbarhet jämfört med mer konventionella metoder

LIFT identifierar avgörande aspekter för implementering av ekologiska produktionsmetoder

LIFT utvecklar nya samarbeten och **styrmedel** som främjar implementering av ekologiska produktionsmetoder

Heldragna röda linjer indikerar kopplingar och informationsöverförande mellan Arbetspaketen (APs); streckad linje representerar loopar och feedbacks

30 fallstudier från olika typer av gårdssystem

- 96 workshops med berörda aktörer

- Enkätundersökning till 1,500 Lantbrukare, konsumenter etc.

- Dataanalys: Nationella- och EU databaser

- Modellering

- Textanalysis, GIS-analys, kartor, etc.

Samverkan och tvärvetenskapliga samarbeten för utvecklande av **innovativa verktyg som stöd till beslutsfattande**

LIFT täcker hela spektrat av jordbruksmetoder, **från konventionellt till ekologiskt** och allt däremellan